

KOMPYUTER O'YINLARI O'SMIRLAR ORASIDA OMMALASHISHI

Nazarova.N.I,

Akramova.M.B,

Davolash ishi fakultiteti, 212 va 310 guruh talabalari

Ilmiy rahbar: **Toshmatova.G.O,** TTA Atrof muhit kafedrası katta o'qituvchisi PhD

Dolzarbligi. Video o'yinlar sanoati 214,2 milliard dollarga baholanmoqda. 2022-yilda video o'yinlar kontentidan tushgan daromad 47,48 milliard dollarni tashkil etdi, bu 2021-yildagi 50,83 milliard dollarlik daromaddan 6,6 foizga kamaydi. Mamlakatlar bo'yicha daromad haqida gapiradigan bo'lsak, Xitoy 2022-yilda 45,8 milliard dollarni tashkil etgan holda o'yinlardan eng ko'p daromad topgan davlatga aylandi. AQShdagi geymerlarning taxminan 48% ayollar va 52% erkaklar tashkil etadi. O'yin sanoati suratga olingan o'yin-kulgi va musiqa sanoatini birlashtirgandan ko'ra ko'proq daromad keltirdi. Global o'yin sanoatining o'sishi 2021-yildagi 229,16 milliard dollardan 2028-yilda 545,98 milliard dollarga yetib, yillik o'sish 13,20% bo'lishi kutilmoqda.

Maqsadi. Bolalar va o'smirlar kompyuter o'yinlarini kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlar.

Kompyuter o'yinlarining o'smirlarga salbiy ta'siri.

- 1- Charchoq, asab tizimining charchashi
- 2- Jismoniy harakatsizlik
- 3- Raxiokampsis
- 4- Uyqu sifatining yomonlashishi
- 5- Ko'rish qobiliyatining shikastlanishi
- 6- Agressiv xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi
- 7- Ota-onalar va tengdoshlar bilan muloqot qilishda muammolar
- 8- O'rganish muammolari

Kompyuter o'yinlarining o'smirlarga ijobiy ta'siri.

- 1- Fikrlashni rivojlantirish
- 2- Tez o'qish
- 3- Xotirani rivojlantirish
- 4- Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish

- 5- Chet tillarini o'rganish
- 6- Muvofiqlashtirishni rivojlantirish

O'tkazilgan savollar javoblar natijasi esa:

Kompyuter o'yinlarini o'ynaysizmi ?

Kompyuter o'ynashga / o'ynaganlarga qanday munosabatdasiz ?

Kompyuter o'yinlarini qanchalik tez-tez o'ynaysiz ?

O'yin paytida asabiylashasizmi?

Bo'sh vaqtigingiz bo'lsa, kompyuter oynaysizmi?

Kompyuter o'yinlaridan voz kechishga tayyormisiz ?

